

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS**

ADIENE SORAYA DA CRUZ LIMA

**The Cost of a Puzzle: Desvendando o custo financeiro de ações de intervenção do
autismo no âmbito da saúde no município de Rio Branco - Acre em 2024**

RIO BRANCO – ACRE

2025

ADIENE SORAYA DA CRUZ LIMA

The Cost of a Puzzle: Desvendando o custo financeiro de ações de intervenção do autismo no âmbito da saúde no município de Rio Branco - Acre em 2024

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre para obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

Orientador: Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva

RIO BRANCO – ACRE

2025

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UFAC

L732t Lima, Adiene Soraya da Cruz, 2002-
The Cost of a Puzzle: desvendando o custo financeiro de ações de intervenção do autismo no âmbito da saúde no município de Rio Branco – Acre em 2024 / Adiene Soraya de Cruz Lima; Orientador: Prof.º Dr. Rubicleis Gomes da Silva – 2025.
50 f.; il. 30 cm.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Apresentado à coordenação do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre, em cumprimento às exigências para a obtenção do título de Bacharel em Economia.

1. Autismo. 2. TEA. 2. Economia na saúde. 3. Custo – Rio Branco - Acre I. Silva, Rubicleis Gomes da (orientador). II. Título.

CDD: 330

Bibliotecário: Marcelino G. M. Monteiro CRB-11º/258.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

ADIENE SORAYA DA CRUZ LIMA

*The Cost of a Puzzle: Desvendando o custo financeiro de ações de intervenção do autismo
no âmbito da saúde no município de Rio Branco - Acre em 2024*

**Trabalho de conclusão de curso aprovado em 28 de março de 2025, pela banca
examinadora constituída pelos seguintes membros:**

Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva
Universidade Federal do Acre
Orientador

Prof. Dr. Elyson Ferreira de Souza
Universidade Federal do Acre
Membro da Banca Examinadora

Profa. Dra. Gisele Elaine de Araujo Batista Souza
Universidade Federal do Acre
Membro da Banca Examinadora

RIO BRANCO – ACRE

2025

“If I could snap my fingers and be non autistic, I would not. Autism is part of what I am.”

— Temple Grandin, Thinking in pictures, 2009

AGRADECIMENTOS

Agradecer a quem esteve comigo nessa jornada de realização deste trabalho é algo primordial. Primeiramente, agradeço à minha mãe, Francisca Ferreira da Cruz, pelo apoio contínuo. Meu noivo, Fábio Alves de Assis Júnior, pelas revisões contínuas e apoio incondicional. Referente à parte técnica, agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Rubicleis Gomes da Silva. Mas, este trabalho não seria possível sem a Dra. Median Celena Moureira Abugoche Bussons, Dra. Yasmin Dene e Dra. Victória Sales de Andrade, que com seus conhecimentos possibilitaram a descoberta do meu diagnóstico. Finalizando, agradeço à Associação Família Azul do Acre (AFAC) pela parceria e a todos que responderam à pesquisa.

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1 - Profissionais da saúde mais utilizados para o acompanhamento do autismo em Rio Branco - Acre, 2024	29
Figura 2 - Custo médio anual do autismo de acordo com a classificação do espectro autista (CID-11) em Rio Branco - Acre, 2024.....	33

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação do espectro autista (CID-11).....	15
Tabela 2 - Despesa anual por beneficiário de plano de saúde corrigida (IPCA).....	21
Tabela 3 - Relação entre gênero e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024.....	22
Tabela 4 - Relação entre comorbidades e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024.....	23
Tabela 5 - Relação entre grau de instrução do chefe de família e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024.....	24
Tabela 6 - Relação entre a renda média familiar e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024.....	24
Tabela 7 - Idade de identificação do Transtorno do Espectro Autista - suspeita e diagnóstico em Rio Branco - Acre, 2024.....	25
Tabela 8 - Custeio do acompanhamento ao autismo na área da saúde em Rio Branco - Acre, 2024.....	27
Tabela 9 - Utilização anual dos profissionais da saúde para intervenção do autismo em Rio Branco - Acre, 2024.....	28
Tabela 10 - Custo de oportunidade do autismo em Rio Branco - Acre, 2024.....	30
Tabela 11 - Custos financeiros e custos econômicos estimados em Rio Branco - Acre, 2024.....	30
Tabela 12 - Custos médios do autismo na saúde em Rio Branco - Acre, 2024.....	32
Tabela 13 - Custos fixos e variáveis do TEA na saúde em Rio Branco - Acre, 2024.....	32
Tabela 14 - Custo relativo da intervenção ao autismo em Rio Branco - Acre, 2024.....	34

RESUMO

O estudo explora um tema crucial para a saúde pública e para as famílias: o custo de ações de intervenção do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Apresentando como cenário o município de Rio Branco - Acre e buscando compreender custos relacionados à área da saúde, a pesquisa utilizou a estatística descritiva para determinação dos custos, profissionais mais utilizados e o perfil socioeconômico da família do autista. Os resultados revelam que o custo do tratamento chega ao valor anual médio de R\$ 10.221,09. Ademais, os profissionais mais utilizados são focados na área do desenvolvimento, tais como psicólogos, neurologistas e pediatras. A maior parte dos respondentes não utiliza o SUS pela demora no atendimento e falta de profissionais. Diante disso, conclui-se que compreender a realidade das famílias que lidam com o autismo é imprescindível para a formulação de políticas públicas que garantam maior acesso a tratamentos e reduzam desigualdades no atendimento.

Palavras chave: Autismo, TEA, economia da saúde, Rio Branco, custo.

ABSTRACT

The study explores a crucial topic for public health and families: the cost of treating Autism Spectrum Disorder (ASD). Focusing on the municipality of Rio Branco, Acre, and aiming to understand healthcare-related costs, the research utilized descriptive statistics to determine expenses, the most commonly used professionals, and the socioeconomic profile of families with autistic individuals. The results reveal that the average annual treatment cost reaches R\$ 10,221.09. Furthermore, the most frequently used professionals specialize in developmental areas, such as psychologists, neurologists, and pediatricians. Most respondents do not use the public healthcare system (SUS) due to long wait times and a lack of professionals. Therefore, understanding the reality of families dealing with autism is essential for formulating public policies that ensure greater access to treatments and reduce inequalities in care.

Keywords: Autism, ASD, health economics, Rio Branco, cost.

SUMÁRIO

1. Introdução.....	10
1.1. Considerações iniciais.....	10
1.2. Motivação Pessoal.....	12
2. Conhecendo o autismo	14
2.1. O autismo: seu diagnóstico e classificação	14
2.2. O custo do autismo.....	15
3. Metodologia.....	18
3.1. A teoria de custos de produção.....	18
3.2. Fonte de dados.....	19
4. Resultados e discussões.....	22
4.1. Análise do perfil socioeconômico familiar.....	22
4.1.1. O processo diagnóstico.....	25
4.2. Análise dos custos das ações de intervenção do autismo na área da saúde.....	25
4.2.1. O modo de obtenção do acompanhamento.....	26
4.2.2. Os profissionais mais utilizados para o acompanhamento.....	27
4.2.3. Custos para o acompanhamento do autismo.....	29
5. Considerações finais	35
6. Referências bibliográficas	37
7. Apêndices.....	41
7.1. Apêndice 1 - Questionário aplicado.....	41
7.2. Apêndice 2 - Tabela de dados consolidados.....	47

1. Introdução

1.1 Considerações iniciais

O Autism Research Institute, entidade focada na pesquisa do autismo desde 1967, informa que o transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento em forma de espectro, caracterizado por dificuldades na comunicação e na interação social, apresentando padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, e podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades (Autism Research Institute, 2024).

Para a minimização dos sintomas e manutenção do estilo de vida a fim de garantir a maior adaptabilidade para o autista, são demandados alguns custos, divididos em diretos e indiretos. Custos diretos são os valores de bens e serviços utilizados para a realização do acompanhamento, e são subdivididos entre custos diretos médicos e não médicos. Já os custos indiretos estão associados à perda de produtividade dos autistas e de seus familiares, devido às demandas de cuidado que afetam a carga horária de trabalho (Ganz et al., 2007).

Mas, apesar de variados custos atrelados, impactos e mais de 80 anos de representação na ciência (Marfinati e Abrão, 2014), o autismo ainda é pouco estudado. E no Brasil, este cenário se repete, apesar de mais de treze anos de regulamentação no país (Brasil, 2012) e do já existente auxílio financeiro para pessoas com deficiência, o BPC (Brasil, 2020). Apenas no Censo 2022, o IBGE iniciou a mensuração do autismo no Brasil por meio da inserção de uma pergunta. Porém, até o primeiro trimestre de 2025, tais dados ainda não foram publicados, demonstrando uma carência de dados oficiais divulgados (CENSO, 2020).

Quando se analisa o contexto regional, a situação não é diferente. O estado do Acre, apesar da presença da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-ceptea), ainda não possui uma estimativa concreta da população total de autistas no estado, sendo sua última atualização pública em abril de 2024, com 1.312 carteiras emitidas (Governo do Estado do Acre, 2024). Essa falta de dados concretos a nível estadual afeta, consequentemente, o município de Rio Branco.

Na capital Rio Branco, a realização dos cuidados se dá por meio de serviços públicos e privados. Frente aos serviços públicos, têm-se ações tanto estaduais quanto municipais, tais como o Centro Especializado em Reabilitação Frei Paolino Baldassari (CER III); o Espaço Cultural da Calma; a instauração do questionário Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-chat) para rastreio precoce do autismo na rede pública e privada; e o Centro de Atendimento ao Autista (Governo do Estado do Acre, 2024; Prefeitura de Rio Branco, 2024).

Mas, apesar de variadas ações regionais, a ausência de dados específicos sobre o custo do autismo no Acre e em Rio Branco torna a alocação de recursos públicos e a criação de políticas públicas eficazes ainda mais difíceis. Segundo Gomes (2015), a produção científica brasileira sobre TEA não corresponde à demanda do país, e tal afirmação se aplica também ao estado acreano.

Esta ausência de dados sobre a população autista na região reflete em um desafio não apenas social, mas também econômico. Com o 8º maior índice de desigualdade de renda do país e renda média estadual de R\$ 2.219,00 (IBGE, 2022), os custos do tratamento podem representar um impacto significativo no orçamento das famílias. Além disso, o Acre, como outros estados da região Norte, pode ter características particulares que não estão sendo contempladas nas estimativas nacionais sobre o autismo, assim como sua capital. Neste contexto, é então questionado: Qual é o custo direto do autismo referente à área da saúde no município de Rio Branco - Acre? A análise desta pergunta permite estruturar de forma clara os gastos das famílias autistas na área da saúde.

Objetiva-se, portanto, analisar o impacto socioeconômico do manejo do autismo sobre as famílias de Rio Branco – Acre em 2024, considerando o perfil socioeconômico das mesmas e os custos envolvidos no cuidado, por meio de questionários respondidos por todo o município de Rio Branco. O município está localizado no estado do Acre, que, devido ao seu desenvolvimento geográfico, apresenta menor acesso a diversos serviços de saúde (MPAC, 2021), afetando diretamente a intervenção.

Especificamente, busca-se: Identificar o perfil socioeconômico das famílias que realizam acompanhamento na área da saúde referente ao autismo em seus filhos em Rio Branco – Acre em 2024; Identificar o valor dos gastos anuais atrelados diretamente ao custo da intervenção do autismo.

Parte-se das hipóteses de que o custo mensal para o autismo na área da saúde é inferior a um salário mínimo, conforme resultados em Camargos (2010). Além disso, profissionais da saúde mais demandados na área da saúde estão relacionados à saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, conforme Martin et al. (2022).

A mensuração do custo do autismo na área da saúde demonstra sua utilidade diretamente às famílias e aos profissionais da área, pelo fato de ampliar o conhecimento sobre a realidade de pessoas autistas em Rio Branco, além de proporcionar insumos para solicitação destas, de maior apoio nas demandas de apoio na saúde pública e privada.

O trabalho apresenta algo inovador no estado do Acre, e principalmente, no município de Rio Branco: analisar, através da ótica econômica, o custo do autismo na área da saúde. O método empregado permite determinar os custos e utilização dos mais diversos profissionais da saúde correlatos para o TEA, que hoje atinge de 0,9% a 1,5% da população mundial (Medina et al., 2024), ultrapassando a Síndrome de Down que possui incidência de cerca de 0,14% (Garcia, Flores e Sagrillo, 2016).

Busca-se, portanto, após esta breve introdução, apresentar o custo do autismo no município de Rio Branco. Através do referencial teórico, serão apresentados conceitos referentes ao autismo e de seus custos correlatos, além de resultados em pesquisas de cunho semelhante. Após isso, será destrinchada a metodologia, e em seguida os resultados e discussões frente às análises estáticas realizadas serão apresentados. Por fim, as considerações finais frente aos resultados obtidos serão detalhadas.

1.2. Motivação Pessoal

A realização deste estudo não se deu apenas pela disponibilidade de um tema pouco abordado, mas sim por uma construção de fatores que me levaram ao diagnóstico de autismo. Tudo se iniciou na infância, onde passei a maior parte dos meus dias na escola, por conta dos estudos, e também por conta da necessidade de estar com minha mãe, que trabalhou na maioria das escolas em que estudei.

Por essas razões, alguns aspectos do meu comportamento que, ao olharmos hoje eram claramente um sinal de autismo, antigamente eram vistos como bênçãos: era quieta, calada, não comia e não me movia em ambientes externos. Não possuía muitos amigos, não entendia a necessidade de dar saudações como bom dia e, apesar de ter feito apenas um ano de balé aos cinco anos, o comportamento da ponta dos pés ficou frequente em mim até minha adolescência.

Adentrei a faculdade de economia na UFAC e, ao iniciar meu primeiro estágio, pude procurar ajuda profissional para tratar a extrema autocobrança que possuo. Não tinha perspectivas nem conhecimentos sobre o autismo em meados de 2023, porém, após um mês de consultas, fui apresentada a esta possibilidade diagnóstica.

Pude realizar o teste neuropsicológico apenas em 2024, e enfim veio o diagnóstico: CID 11 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) 6A02.0 – Transtorno do Espectro do Autismo sem Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional.

Obter o diagnóstico trouxe mais clareza sobre todos os acontecimentos de minha vida, e a capacidade financeira foi essencial para o início do acompanhamento, já que sem ela, não teria possibilidade de atendimento psicológico. São dores que parecem invisíveis, mas que afetam milhares de pessoas além de mim e dos auxiliares deste trabalho.

Acreditando que a integração da perspectiva pessoal pode oferecer contribuições valiosas para o campo, encerro esta seção reiterando a importância do estudo sobre o custo do autismo e minha motivação contínua para sua exploração.

2. Conhecendo o autismo

2.1. O autismo: seu diagnóstico e classificação

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), com sua primeira descrição em 1943 por Leo Kanner, já passou por inúmeras modificações que foram de alterações no percurso desse diagnóstico, primeiro no contexto psiquiátrico, até sua definição como transtorno do neurodesenvolvimento infantil (Fernandes et al., 2020).

Atualmente, a apresentação das características frequentes em indivíduos autistas possibilita o diagnóstico, que é principalmente clínico, por meio de um acompanhamento multidisciplinar de profissionais. O manual diagnóstico para o autismo e outros transtornos mentais (DSM-5) foi atualizado pela última vez em 2022. Neste manual, para que se haja o diagnóstico, é necessário o cumprimento de quatro critérios, que podem ser preenchidos em maior ou menor grau pelo indivíduo (American Psychiatric Association, 2014).

O primeiro deles é o déficit na comunicação, que engloba também as interações sociais verbais e não verbais. Ademais, padrões repetitivos e restritivos de comportamento, que são as chamadas estereotípias. Tais comportamentos devem estar presentes na infância do indivíduo e, conseqüentemente, afetar o seu período de desenvolvimento, que é o terceiro critério. Devem, portanto, causar prejuízos significativos nas áreas sociais, profissionais e pessoais, que é o último critério. Além disso, sua atual condição não pode ser justificada por outro diagnóstico de transtornos presentes no DSM-5 (DSM-5, 2022).

Além do auxílio diagnóstico, o DSM-5 apresenta níveis de classificação relacionados ao nível de suporte, onde se divide em nível I, II e III. No nível I, não existe tanta necessidade de apoio, com prejuízos sociais e interesses restritos, o que é englobado também no nível II, com a inserção de um maior apoio substancial, limitações em interações e maior inflexibilidade de comportamentos além dos comportamentos anteriores. Já o nível III necessita de muito apoio, com déficits graves que afetam suas habilidades sociais e inflexibilidades com mudanças (Fernandes et al., 2020).

Mas, além do DSM-5, utiliza-se a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11) para a estimativa de outro aspecto importante para o critério diagnóstico: suas classificações. Suas subdivisões se relacionam com a presença de deficiência intelectual e/ou comprometimento da linguagem funcional, mostrados detalhadamente na tabela 1.

Tabela 1 - Classificação do espectro autista (CID-11)

Código	Classificação (CID-11)
6A02.0	Transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e sem deficiência da linguagem funcional
6A02.1	Transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual sem deficiência da linguagem funcional
6A02.2	Transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com deficiência da linguagem funcional
6A02.3	Transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual e deficiência da linguagem funcional
6A02.5	Transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional
6A02.Y	Outro transtorno especificado do espectro autista
6A02.Z	Transtorno do espectro autista, não especificado

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), Classificação Internacional de Doenças (CID-11), 2022.

Apesar de diversas classificações, quando se analisam seus custos, possui-se apenas duas classificações principais: custos diretos e indiretos (Ganz et al., 2007). Os custos diretos, os quais são referentes a valores de bens e serviços, são subdivididos entre custos médicos e não médicos.

Os custos médicos são, por exemplo, consultas com profissionais da área da saúde, tais como psiquiatras, psicólogos e terapias, além de internações, consultas, medicamentos e exames. Já os não médicos são relacionados à educação, transporte, modificações de casa e de veículos para adaptação do indivíduo, que geram um custo direto por conta do autismo (Ganz et al., 2007).

Os custos indiretos, que estão associados à perda de produtividade dos autistas e de seus familiares, foram estimados em Ganz et al. (2007) com a combinação de fatores como a expectativa de padrão de vida profissional de autistas e familiares, suas rendas e benefícios médios e suas taxas de participação.

2.2. O custo do autismo

Horlin et al. (2014), através de uma extensa pesquisa pela Austrália Ocidental, trazem um panorama sobre o custo do autismo na região, focando em seus custos diretos e indiretos. Obtiveram, através de um questionário respondido por mais de 521 famílias, alguns fatos que norteiam o custo do autismo ao longo da vida. Constataram que, quanto maiores os sintomas

referentes ao autismo, maior o custo anual, chegando a aproximadamente AUD\$ 1.400,00 por sintoma.

A demora diagnóstica, que também foi analisada através do resultado de perguntas referentes ao processo diagnóstico, trouxe como resultado uma relação indireta entre o custo do autismo. Isso se deu pois, quanto maior a demora para que se houvesse o diagnóstico, maior o número de sintomas e, conseqüentemente, maior o custo de intervenção. Sendo assim, o custo referente ao autismo é fortemente associado aos sintomas. A média do custo foi cerca de AUD\$ 34.900,00 por ano, sendo que 90% desta estimativa se refere à perda de produtividade por conta do diagnóstico, que são os custos indiretos (Horlin et al., 2014).

Apesar de os custos relacionados aos cuidados de saúde não serem tão impactantes para o custo do autismo quanto a perda de produtividade, ainda assim são essenciais para o início da análise de custos. Isso foi apresentado em Kogan et al. (2008). Sendo o primeiro estudo a examinar o impacto do autismo nas finanças familiares, emprego e tempo, o artigo utilizou dados dos anos 2005 e 2006 para estimar se ter um apoio médico em casa resulta em um menor custo.

Foi utilizado o modelo de regressão para estimar os resultados. A saúde foi dividida em pública e privada e seu foco foi em crianças. Como resultados, foram descobertos alguns dados referentes ao perfil do público autista, que apresenta maior número de comorbidades como epilepsia, problemas gastrointestinais, depressão e ansiedade, e tais problemas também impactam a família de forma física e psicológica (Kogan et al., 2008).

Ademais, apesar de maior demanda na área da saúde, autistas comumente possuíam menos acesso a componentes importantes dos cuidados nessa área, demonstrando a presença de desafios relevantes para sua intervenção (Kogan et al., 2008).

Tal demanda pelo sistema de saúde é notável principalmente quando se analisam planos de saúde. É o que se apresenta em Croen et al. (2006). Utilizando dados de um plano de saúde, o estudo do estado da Califórnia trouxe, através de análises estatísticas como o teste t e χ^2 , resultados que estimam desde consultas médicas até a prescrição de medicamentos.

Como resultado, foi visto que 10% das crianças autistas com apoio substancial representavam 53% dos custos em cuidados médicos. Assim, os custos de cuidados em saúde são o triplo em crianças autistas e 45% maiores em autistas com comorbidades psiquiátricas. O custo médio de uma criança autista foi de cerca de US\$ 2.715,00 anualmente, e do grupo de controle foi de US\$ 896,00 (Croen et al., 2006).

Como complemento, Matin et al. (2022) aborda um pouco mais sobre os determinantes para os custos médicos em autistas. O trabalho utilizou o software EndNote X9.3 para extrair dados e analisou os determinantes: comorbidades associadas, severidade dos sintomas, existência ou não de saúde pública, idade e status econômico. Tais fatores são capazes de afetar a necessidade de apoio médico dos autistas (Matin et al., 2022). Em conclusão, foi averiguado que serviços de terapia, consultas ambulatoriais e medicamentos representam a maior parcela do custo ao autismo referente à área da saúde.

Apesar de parte dos estudos possuir uma base de dados governamentais ou institucionais, quando se realiza a análise da realidade brasileira, é necessária a criação de dados de pesquisa pela falta de resultados públicos. Isso é o que se apresenta em Camargos (2010).

Com o objetivo de analisar os custos do autismo infantil em seus custos diretos e fazer uma comparação com os custos despendidos na Síndrome de Down, foram analisadas 26 famílias e utilizada estatística para a análise com t-student, Mann-Whitney e regressão linear. Foram realizadas perguntas sobre o poder de compra familiar e custos diretos relacionados ao autismo.

Como resultado, foi apresentado o valor anual ajustado de R\$ 9.707,00 com data base do ano de 2009. Foi constatado neste estudo que os maiores gastos são relacionados à área da educação e outros custos não citados. Porém, segundo o autor, o baixo número de afetados pelo autismo infantil cadastrados nas bases governamentais torna a análise não fidedigna deste universo (Camargos, 2010).

3. Metodologia

3.1 A teoria de custos de produção

A concepção econômica de custos tem como principal preceito que os recursos existentes são limitados ou escassos. Com isso, a teoria dos custos de produção permite compreender como os custos são formados, proporcionando uma melhor alocação de recursos a priori no que se refere à produção empresarial. Varian (2014) aborda a teoria dos custos de produção com enfoque na distinção entre custos fixos e variáveis, bem como sua importância para a tomada de decisões econômicas. A teoria ajustada ao contexto da pesquisa permite a mensuração dos custos associados à intervenção do autismo.

O cálculo dos custos aborda custos fixos e custos variáveis. O custo fixo apresenta despesas que não variam de acordo com a quantidade e estão presentes de forma independente do nível de consumo. No contexto do autismo de modo geral, estes custos podem incluir planos de saúde, consultas periódicas, escolas especializadas e adaptações residenciais permanentes.

Já o custo variável é ligado ao consumo, ou seja, à utilização de serviços. Exemplos relacionados ao autismo são terapias de adesão não obrigatória, aquisição de materiais terapêuticos e o transporte. A soma entre custo total e variável resulta no custo total expresso pela fórmula 1:

$$CT = CF + CV \quad (1)$$

Para a análise de impacto financeiro apresentada na referida pesquisa, utilizam-se os custos médios. O custo total médio (CMe) é obtido através da soma entre Custo Fixo Médio (CFMe) e o Custo Variável Médio (CVMe), conforme as fórmulas 2 e 3:

$$CMe = \frac{C(q)}{q} = \frac{CV(q) + CF}{q} \quad (2)$$

$$CMe = CFMe + CVMe \quad (3)$$

O Custo Fixo Médio (CFMe) é obtido pela média dos custos fixos e, no caso do autismo na área da saúde, refere-se à parte de consultas médicas, sejam elas da parte de terapias ou na consulta clínica, também incluindo o plano de saúde. Isso se dá pois, para a efetividade do acompanhamento, é necessária uma periodicidade de consultas de forma semanal, mensal ou trimestral.

Já o Custo Variável Médio (CVMe) é obtido através da média de custos variáveis, que no contexto do autismo se referem às medicações. Isso se dá porque, apesar da periodicidade

em alguns casos, medicações são custos variáveis, pois são determinados a partir de recomendações médicas.

Mas, existem outras modalidades de custos para aplicação na pesquisa, tal como o custo de oportunidade. O custo de oportunidade ou custo econômico refere-se ao valor de tomada de uma ação, como por exemplo, faltar ao trabalho para realização do acompanhamento do autismo, que gerará custos monetários. No caso do autismo, o custo de oportunidade pode ser apresentado a partir da análise da redução da carga horária de trabalho e outras oportunidades profissionais.

A partir do cálculo do valor da hora trabalhada e da média de sessões/consultas realizadas, obteve-se o valor do custo de oportunidade anual de R\$ 2.778,14, para o acompanhamento do autismo apurado na pesquisa. Segundo Varian (2014), o custo de oportunidade deve ser considerado para uma alocação eficiente de recursos, pois reflete o verdadeiro custo de uma decisão.

O estudo fundamenta-se na teoria de custos de produção, que analisa a alocação eficiente de recursos e os impactos financeiros da intervenção do autismo na área da saúde em Rio Branco. A estatística descritiva é utilizada como ferramenta de análise devido à sua capacidade de sintetizar dados de maneira objetiva, permitindo estimar os custos diretos médicos e o custo de oportunidade.

3.2 Fonte de dados

A coleta de dados foi realizada em formato online, na plataforma Forms da empresa Microsoft. Sua distribuição ocorreu por meio de parcerias com o público-alvo e profissionais da área, além de ONGs focadas no auxílio ao autista na localidade, como a Associação Família Azul no Acre (AFAC). A pesquisa foi realizada durante dez dias, entre os dias 21 de novembro de 2024 e o dia 30 de novembro do referido ano.

O público-alvo para a análise de custos foram indivíduos autistas e/ou seus responsáveis residentes do município de Rio Branco, no estado do Acre, que possuíssem acesso à internet e interesse em responder à pesquisa.

Para a realização da pesquisa, foi aplicado cálculo amostral de população finita, tendo em vista ser o método mais adequado para a amostra de pessoas autistas (Miot, 2011). Dessa forma, para a estimação da população, tomamos a fórmula amostral 4 para uma estimação de amostra.

$$n = \frac{N \cdot \delta^2 \cdot \left(\frac{Z\alpha}{2}\right)^2}{(N-1) \cdot e^2 + \delta^2 \cdot \left(\frac{Z\alpha}{2}\right)^2} \quad (4)$$

Considera-se na fórmula que o n = tamanho da amostra; $\frac{Z\alpha}{2}$ = nível de confiança da amostra; δ = desvio padrão; p = proporção dos resultados; N = tamanho da população finita e e = o erro padrão permitido. O município de Rio Branco possui, conforme o Censo 2022, cerca de 364.756 habitantes. Considerando que em média 1% da população possui TEA conforme Medina et al. (2024), estima-se que a população investigada seja de cerca de 3.647 habitantes.

Como resultados, foram coletadas 127 respostas, sendo destas, 96 referentes ao público-alvo, já que o restante residia em localidades não válidas para a análise da pesquisa. Por conta de limitações na pesquisa em questões geográficas e logísticas, não foi possível a obtenção de dados referentes a uma amostra com erro de 5%, que seria de aproximadamente 348 habitantes.

Considerou-se então, após a finalização do estudo, a análise da margem de erro com a amostra obtida conforme fórmula 5.

$$e = Z \times \sqrt{\frac{p \times (1-p)}{n}} \quad (5)$$

Assumiu-se que $Z = 1,96$, $p = 0,5$ e $n = 96$, com base na amostra coletada de 96 pessoas, apresentando $e = 9,87\%$. No entanto, apesar da quantidade de dados coletados, os quais são superiores a estudos semelhantes no cenário brasileiro, considera-se que o erro de 9,87% pode interferir na precisão dos resultados apresentados.

O questionário que teve como seu objetivo estimar o custo do autismo no âmbito da saúde no município de Rio Branco foi adaptado de Horlin et al. (2014), artigo que realizou estudo semelhante na Austrália Ocidental. Foram extraídas apenas perguntas com a finalidade de estimar os custos diretos da área da saúde, definir o perfil do respondente e sua renda familiar, além de dados referentes ao processo diagnóstico.

As despesas abordadas no questionário são custos com psiquiatria, neurologia, psicologia, neuropsicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, fisioterapia, educação física, pediatria, nutrição, terapia ocupacional, terapia ABA e o uso de medicações. O questionário na íntegra se encontra no Apêndice 1.

Não foi realizado o cálculo despendido no SUS quando tal opção foi marcada pelos respondentes. Consideraram-se, portanto, para fim de análise de custos, os valores

apresentados nas opções plano de saúde e sessões/consultas particulares. Nos respondentes que marcaram sessões/consultas particulares, foi obtido o valor através da média apresentada juntamente com a frequência de consultas.

Custos em consultas médicas provenientes de indivíduos possuidores de planos de saúde foram determinados a partir do custo médio anual de um plano de saúde coletivo de 2006 (Leal e Branco, 2009) corrigindo os valores monetários para o ano de 2024 segundo resultados do Banco Central, conforme tabela 2.

Tabela 2 - Despesa anual por beneficiário de plano de saúde corrigida (IPCA)

2006	2024	Índice de correção no período	Percentual correspondente
R\$ 869,00	R\$ 2.370,87	2,72	172,82%

Fonte: Banco Central do Brasil. Calculadora do Cidadão. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>. Acesso em: 15 fev. 2025.

4. Resultados e discussões

Os dados obtidos da pesquisa referente são apresentados e analisados nesta seção. A análise se baseia nos questionários coletados, com o intuito de compreender a utilização de profissionais de saúde, os desafios enfrentados pelas famílias para obtenção do acompanhamento, forma de obtenção e o custo, além do perfil socioeconômico da família.

Os resultados são analisados de forma crítica com base em estudos anteriores e dados nacionais da saúde pública, buscando a apresentação com base na realidade local. Consideram-se as limitações de pesquisa, tais como a disponibilidade de estatísticas sobre autismo no município de Rio Branco e no Brasil e a representatividade da amostra.

4.1. Análise do perfil socioeconômico familiar

A análise descritiva dos dados da amostra possibilitou traçar o perfil da família cuidadora do autista no município de Rio Branco. Tais informações foram obtidas por meio da pesquisa aplicada que resultou em 96 respostas em novembro de 2024.

A tabela 3 apresenta a relação entre o gênero e a classificação CID-11. A maioria é do gênero masculino (59,38%), resultado semelhante a Horlin et al. (2014), onde homens também são a maioria (83%). O número de mulheres na amostra se apresenta superior a estudos semelhantes, além de apresentarem subclassificações do autismo com menor prejuízo na linguagem e comunicação. Isso sugere uma constante evolução no diagnóstico feminino, que durante anos apresentou índices altos de subdiagnóstico (Loureiro, 2024).

Tabela 3 - Relação entre gênero e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024

CID-11	Qual o gênero da pessoa diagnosticada com autismo?			Total geral
	Feminino	Masculino	Não Binário	
6A02.0	19	21	3	43
6A02.1	2	6	-	8
6A02.2	5	3	1	9
6A02.3	1	5	-	6
6A02.5	6	11	-	17
6A02.Y	-	4	-	4
6A02.Z	2	7	-	9
Total geral	35	57	4	96
Total (%)	36,46	59,38	4,17	100,00

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Conforme a tabela 4, os autistas em sua maior parte se enquadram na subclassificação 6A02.0 - Transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e sem deficiência da linguagem funcional. A maioria também apresentou a presença de comorbidades psicológicas (59,38%), que segundo Martin et al. (2022) é um dos principais influenciadores para o aumento do custo.

Já a presença de comorbidades físicas se encontra tanto em indivíduos com pouco ou nenhum déficit de comunicação e linguagem, quanto em indivíduos com grande déficit, tratando-se de questões particulares da genética que causam problemas físicos comuns ao autismo, tais como epilepsia, problemas gastrointestinais e alergias (Kogan et al., 2008).

Tabela 4 - Relação entre comorbidades e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024

CID-11	Comorbidades psicológicas		Comorbidades físicas	
	Não	Sim	Não	Sim
6A02.0	11	32	32	11
6A02.1	4	4	6	2
6A02.2	6	3	8	1
6A02.3	1	5	5	1
6A02.5	10	7	10	7
6A02.Y	3	1	4	-
6A02.Z	4	5	8	1
Total geral	39	57	73	23
Total (%)	40,63	59,38	76,04	23,96

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Conforme tabela 5, o grau de formação do chefe de família foi em suma maioria de pessoas com Superior completo e Pós-graduação/Mestrado/Doutorado (70,83%), o que apresenta resultado diferente do apresentado por Horlin et al. (2014), onde os graus de instrução estão mais distribuídos, com mães destes determinados graus de instrução equivalentes a 36,16% e pais a 32,40%. O grau de escolaridade atrelado a uma renda familiar expressiva está associado a maiores gastos médicos de famílias com autistas, conforme Martin et al. (2022).

A predominância de respondentes com ensino superior é capaz de induzir um viés de escolaridade na pesquisa, afetando resultados e limitando a representatividade dos achados. Tal limitação deve ser considerada na interpretação dos dados.

Tabela 5 - Relação entre grau de instrução do chefe de família e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024

Grau de instrução	CID-11							Total geral	Total (%)
	6A02.0	6A02.1	6A02.2	6A02.3	6A02.5	6A02.Y	6A02.Z		
Analfabeto	1	-	-	-	-	-	-	1	1,04
Primário	2	2	-	-	-	-	-	4	4,17
Fundamental	2	-	-	-	3	1	-	6	6,25
Médio	5	1	-	3	4	2	2	17	17,71
Superior	12	3	5	-	4	-	2	26	27,08
Pós-graduado	21	2	4	3	6	1	5	42	43,75
Total geral	43	8	9	6	17	4	9	96	100,00

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Referente à renda familiar, conforme tabela 6, cerca de 27,08% da amostra possui a renda mensal familiar de R\$ 2.403,04 a R\$ 3.980,38, equivalente anualmente ao valor de R\$ 28.836,48 até R\$ 47.764,56. No artigo Horlin et al. (2014), a renda mais presente foi de US\$ 75.000-US\$ 100.000 anualmente (17,30%), demonstrando uma maior variação de rendas que no atual estudo, seja por tamanho da amostra ou metodologia.

Estudos anteriores sugerem que famílias com maior status socioeconômico estão mais dispostas a investir no acompanhamento do autismo (Martin et al., 2022). Importante ressaltar que a predominância de pessoas com ensino superior citada na tabela 5 pode representar um viés na tabela 6 por conta da relação existente entre escolaridade e renda (Salvato et al., 2011).

Tabela 6 - Relação entre a renda média familiar e CID-11 em Rio Branco - Acre, 2024

Renda mensal familiar (R\$)	CID-11							Total geral	Total (%)
	6A02.0	6A02.1	6A02.2	6A02.3	6A02.5	6A02.Y	6A02.Z		
1.087,77	3	2	-	2	6	1	-	14	14,58
2.403,04 a 3.980,38	10	1	2	2	6	2	3	26	27,08
3.980,38 a 7.017,64	7	4	1	2	-	-	3	20	20,83
7.017,64 a 12.683,34	11	-	3	-	1	-	2	17	17,71
12.683,34 a 28.240,00	11	1	2	-	-	1	1	16	16,67
+ 28.240,00	1	-	1	-	1	-	-	3	3,13

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

4.1.1. O processo diagnóstico

A tabela 7, por sua vez, apresenta resumidamente o processo diagnóstico do autista, com a comparação dividida em faixas de idade do período em que notaram pela primeira vez que algo era diferente, ou seja, a apresentação de alguns comportamentos considerados atípicos, e o período em que o diagnóstico foi formalizado. Para a referida tabela, foram consideradas válidas 93 respostas, pois alguns questionários apresentavam informações que não possuíam coerência com as perguntas propostas na questão 09.

A demora do diagnóstico foi um fator marcante para a maioria dos respondentes, com diferenças em mais de uma faixa etária entre a suspeita e o diagnóstico oficial (54,84%), assim como em Horlin et al. (2014), que apresentou uma taxa de 54,33%. O impacto deste atraso se mostra significativo, já que, como descrito em Kogan et al. (2008), o tempo entre o início da suspeita e a oficialização do diagnóstico pode elevar os custos, pois sintomas não tratados precocemente podem exigir intervenções mais intensivas e frequentes.

Ademais, dos respondentes que apresentaram um diagnóstico imediato (45,16%), quase metade apresentou os sintomas e o diagnóstico na faixa entre 2 a 6 anos (42,86%), resultado não equivalente a Horlin et al. (2014), que apresentou uma taxa de 80,17%, podendo ser causado por divergências no tamanho da amostra, localização do estudo e metodologia.

Tabela 7 - Idade de identificação do Transtorno do Espectro Autista - suspeita e diagnóstico em Rio Branco - Acre, 2024

Notaram pela primeira vez que algo era diferente	O diagnóstico foi formalizado					
	Menos de 12 meses	De 1 a 2 anos	De 2 a 6 anos	De 6 a 12 anos	De 13 a 18 anos	+18 anos
Menos de 12 meses	-	7	5	1	-	3
De 1 a 2 anos	1	6	14	-	1	-
De 2 a 6 anos	-	-	18	5	5	2
De 6 a 12 anos	-	-	-	8	-	-
De 13 a 18 anos	-	-	-	-	1	7
+18 anos	-	-	-	-	-	9

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

4.2 Análise dos custos das ações de intervenção do autismo na área da saúde

O intuito desta seção é apresentar, por meio da análise descritiva dos dados obtidos na pesquisa, os profissionais mais utilizados para o acompanhamento do autismo, o custo do mesmo no município de Rio Branco e os componentes presentes neste custo.

4.2.1. O modo de obtenção do acompanhamento

A tabela 8 apresenta o perfil do acompanhamento ao autismo na área da saúde no município de Rio Branco. As duas estimativas apresentadas foram extraídas de duas questões de múltipla escolha, que geraram, portanto, resultado de opções marcadas superior ao número de respondentes. Sua relevância é citada pois, de acordo com Martin et al. (2022), a intervenção realizada de forma pública é um determinante do custo do autismo, gerando custos significativamente diferentes.

Referente aos resultados, menos da metade apresentou o SUS como opção para o custeio do acompanhamento (22,95%). Resultado este que é discrepante da realidade brasileira, onde 71% dos brasileiros apresentaram o SUS como referência na saúde (Ministério da Saúde, 2015). Este dado sugere que, para a maioria das famílias com autistas em Rio Branco, o serviço público de saúde não é eficiente no atendimento às necessidades das pessoas autistas. Resultado semelhante é apresentado em Lavelle et al. (2014), onde a utilização de serviços públicos para o acompanhamento do autismo é de 37,6%.

O não uso do SUS apresenta como maiores determinantes a demora no atendimento (51,00%) e a falta de profissionais (32,00%), o que significa que os gastos despendidos no setor privado poderiam ser minimizados com mudanças no setor público e reforça uma demanda reprimida e um possível impacto no custo final do autismo para essas famílias. Este resultado é refletido na Ouvidoria SUS (OUVSUS) do Acre, onde 54,4% das solicitações são referentes à assistência à saúde, e destas, 33,9% são referentes a consultas, atendimentos ou acompanhamentos terapêuticos, representando uma demanda nessas áreas (OUVSUS, 2025).

Não foi possível calcular o custo médio dos atendimentos no SUS, pois não há dados acessíveis sobre o gasto público. A ausência dessas informações dificulta a avaliação do impacto econômico do SUS na redução dos custos para as famílias e reforça a necessidade de maior transparência relativa ao tema.

Tabela 8 - Custeio do acompanhamento ao autismo na área da saúde em Rio Branco - Acre, 2024

	N	%
Forma de custeio	122	
Público (SUS)	28	22,95
Privado - Particular	45	36,89
Privado - Plano de saúde	45	36,89
ONGs	4	3,28
Motivos da não utilização do SUS	100	
Demora no atendimento	51	51,00
Falta de profissionais	32	32,00
Má qualidade de atendimento	13	13,00
Não tenho interesse, possuo condições para o uso particular	4	4,00

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

4.2.2. Os profissionais mais utilizados para o acompanhamento

Para garantir a efetividade da intervenção ao TEA, é necessária a intervenção interdisciplinar de profissionais (Ministério da Saúde, 2014). Dependendo da necessidade de suporte conforme DSM-5 e da sua classificação conforme CID-11, podem ser necessárias sessões recorrentes, as quais demandam maior custo em relação ao acompanhamento.

A tabela 9 apresenta, por meio da análise descritiva, a utilização média dos profissionais da saúde em busca de apresentar os profissionais mais recorrentes para realização do acompanhamento juntamente com seu custo médio obtido através da pesquisa, convertido anualmente.

Os profissionais mais utilizados são psicólogos, com utilização média anual de 18,3 sessões; terapeutas ocupacionais, com 13,6 sessões; e fonoaudiólogos, com 11,3 sessões. A maior frequência se dá pela frequência padrão destes profissionais ser de forma semanal. Psicólogos e fonoaudiólogos também justificam sua presença por serem umas das principais áreas para realização do acompanhamento ao autismo, juntamente com psiquiatras e neurologistas e/ou pediatras (Ministério da Saúde, 2014).

Referente ao custo médio anual de cada um dos profissionais, constata-se o mesmo padrão de profissionais por conta da frequência de utilização. O profissional com maior custo anual é o terapeuta ocupacional, com um valor anual de R\$ 5.518,23; seguido de psicólogos com R\$ 4.448,44 e fonoaudiólogos com R\$ 3.431,51, os quais apresentam maior valor por conta da frequência de atendimentos necessária, que é em sua maioria, semanal.

Tabela 9 - Utilização anual dos profissionais da saúde para intervenção do autismo em Rio Branco - Acre, 2024

Q16: Sobre o tratamento hoje, quais desses profissionais são utilizados e quantas vezes por semana/mês?

Profissionais da saúde	+1 vez por semana	1 vez por semana	1 vez ao mês	1 vez a cada 3 meses	Não uso	Média de uso anual	Custo médio por sessão (R\$)	Custo médio anual (R\$)
Psiquiatra	0	2	12	16	64	3,3	300,00	975,00
Neurologista	0	2	5	58	31	4,1	445,31	1.836,90
Psicólogo	0	33	2	3	33	18,3	243,75	4.448,44
Neuropsicólogo	0	7	4	23	59	5,3	404,69	2.124,62
Fonoaudiólogo	0	20	3	3	52	11,3	302,78	3.431,51
Psicopedagogo	0	7	2	0	82	4,0	258,33	1.044,08
Fisioterapeuta	0	15	1	1	61	8,3	260,00	2.155,83
Educador físico	0	10	0	1	78	5,5	260,00	1.419,17
Pediatra	0	1	6	44	45	3,1	306,25	957,03
Nutricionista	0	5	9	14	67	4,4	245,83	1.085,75
Terapeuta Ocupacional	0	25	0	1	57	13,6	406,25	5.518,23
Terapeuta ABA	0	20	1	0	58	11,0	175,00	1.917,71

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Já a figura 1 ilustra a utilização dos profissionais de saúde para a realização do acompanhamento ao TEA. Profissionais como neurologistas (67,70%), pediatras (53,12%) e psicólogos (39,5%) são os mais utilizados. Tais profissionais apresentam esta alta utilização pois são os principais para a intervenção do autismo, principalmente na infância (Ministério da Saúde, 2014).

Conforme o Ministério da Saúde (2014), a necessidade de neurologistas se dá pois são capazes de avaliar os aspectos funcionais do sistema nervoso central, tais como o sistema motor, sensorial e integrativo. Já psicólogos são demandados para a realização de avaliações e intervenções na área comportamental. Pediatras aparecem com frequência por conta da idade média do público-alvo averiguado na pesquisa (14,25 anos), conforme Apêndice 2, os quais necessitam de apoio pediátrico para o acompanhamento de seu desenvolvimento.

Em Croen et al. (2006), a maior utilização de atendimento provém dos profissionais de pediatria e psiquiatria, resultado parcialmente semelhante ao da pesquisa. Os profissionais com menor utilização geral averiguados nos resultados da pesquisa são psicopedagogos (9,37%), educadores físicos (11,45%) e fisioterapeutas (17,70%).

Figura 1 - Profissionais da saúde mais utilizados para o acompanhamento do autismo em Rio Branco - Acre, 2024

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Os dados apresentados ressaltam a alta demanda por determinados especialistas por conta da necessidade contínua de suporte no desenvolvimento cognitivo, comportamental e motor, demandada principalmente na infância. Os custos do acompanhamento estão diretamente relacionados à variedade de profissionais necessários e à frequência das consultas.

4.2.3. Custos para o acompanhamento do autismo

O custo de oportunidade é o custo indireto utilizado na mensuração do custo do autismo da referida pesquisa. Para o seu cálculo, foi utilizada como medida as faltas no trabalho para o acompanhamento ou presença em sessões/consultas para a realização do acompanhamento do autismo. Kogan et al. (2008) calcularam seu custo de oportunidade utilizando, dentre outras variáveis, a redução de ida ao trabalho para realização do acompanhamento, assim como Horlin et al. (2014), que também analisou a redução da carga horária de trabalho.

Foi realizada então a análise do valor da hora trabalhada das referidas rendas, a média de sessões/consultas realizadas e considerado que para cada sessão/consulta foi utilizada cerca de 3 horas entre locomoção e a intervenção, obtendo assim tal resultado de R\$ 2.778,14 anuais conforme tabela 10.

Tabela 10 - Custo de oportunidade do autismo em Rio Branco - Acre, 2024

Renda anual média (R\$)	Valor da hora trabalhada (R\$)	Consultas médias anuais	Horas em consultas anual	Custo de oportunidade (R\$)
98.469,81	51,29	22,47	67,41	2.778,14

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Trazendo uma outra perspectiva econômica, a tabela 11 apresenta em síntese a categoria dos custos abordados e seus respectivos custos médios, subdivididos em custos financeiros e econômicos. Vale ressaltar que tais custos médios referentes a consultas médicas foram obtidos através da média obtida com o produto entre o número médio de sessões/consultas anuais e o valor médio por sessões/consultas, conforme tabela 9.

Custos referentes à medicação, por sua vez, foram calculados através da média do custo geral em medicação convertido anualmente, resultando no valor anual de R\$ 2.945,47.

Já o custo econômico foi estimado através do custo de oportunidade. Calculado com base nas faltas ao trabalho, o custo apresentou valor médio anual de R\$ 2.778,14.

Tabela 11 - Custos financeiros e custos econômicos estimados em Rio Branco - Acre, 2024

Categoria	Custo médio (R\$)
Custos financeiros	
Psiquiatra	975,00
Neurologista	1.836,90
Psicólogo	4.448,44
Neuropsicólogo	2.124,62
Fonoaudiólogo	3.431,51
Psicopedagogos	1.044,08
Fisioterapeutas	2.155,83
Educador físico	1.419,17
Pediatra	957,03
Nutricionista	1.085,75
Terapeuta Ocupacional	5.518,23

Continua na próxima página

Terapeuta ABA	1.917,71
Medicação	2.945,47
<hr/>	
Custos econômicos	
Custo de oportunidade	2.778,14
<hr/>	

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

O custo na área da saúde do TEA foi calculado com base em três categorias: o custo com consultas médicas, gastos com medicação e o custo de oportunidade, tal como Horlin et al. (2014). Conforme tabela 12, estima-se que o custo médio para os gastos em consultas médicas seja de aproximadamente R\$ 13.301,60, com valor mensal aproximado de R\$ 1.108,46.

Referente à medicação, seu custo médio anual é de R\$ 2.945,47, com valor mensal de R\$ 245,45. Segundo Croen et al. (2006), autistas têm um uso 40% maior de medicações do que pessoas sem autismo, o que acaba afetando seu custo. O custo de oportunidade das faltas de trabalho apresentado foi de R\$ 2.778,14, com valor mensal estimado de R\$ 231,51.

O custo anual do autismo averiguado na tabela 12 é, portanto, R\$ 10.221,09, representando um valor mensal de R\$ 851,75, aproximado a um salário mínimo no ano de 2006 de R\$ 842,62 segundo Ipeadata (2024). É perceptível, então, que o acompanhamento ao autismo se torna um desafio financeiro para muitas famílias, principalmente considerando que 27,08% dos respondentes possuem renda de R\$ 2.403,04 e R\$ 3.980,38. Isso mostra que, para uma parcela destas famílias, o custo de intervenção podem consumir mais de 30% da renda familiar, fazendo do acompanhamento ao autismo um gasto catastrófico, conceito utilizado pela OMS para indicar que, por conta do acompanhamento, a família está apresentando reduções no seu estilo de vida (OMS, 2021).

Em Croen et al. (2006), o valor anual para o autismo na área da saúde foi de US\$ 2.715,00 no ano de 2004, o que, ajustado pela inflação dos Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2024) e realizado a alteração de câmbio através do Banco Central do Brasil (2024), se estabelece com o valor de R\$ 27.879,49 anualmente, equivalente a 10,25% da renda média apresentada pela população no referido ano, demonstrando não haver um gasto catastrófico.

Em Horlin et al. (2014), o custo do autismo utilizando custos indiretos, que são equivalentes a 90% dos resultados encontrados, é de cerca de R\$ 175.120,98 após a realização do mesmo processo, porém com a análise do dólar australiano pelo Reserve Bank of Australia

(2025). Com uma porcentagem de 34,12% de utilização da renda média, Horlin et al. (2014) apresentaram um gasto catastrófico geral.

Já em Camargos (2010), o valor anual referente às subcategorias consultas médicas e terapias, após correção monetária através do Banco Central do Brasil (2024), apresentou um valor anual de R\$ 6.183,06, representando um valor mensal de R\$ 515,25. A média de gastos em saúde afetou 4,69% da renda familiar anual média.

Em relação ao desvio padrão, nota-se que as consultas médicas apresentam maior valor de variação (R\$ 28.520,09), o qual é justificado pela diversidade de utilização. Croen et al. (2006) ressaltam que 53% dos custos em consultas médicas são para apenas 10% dos pacientes com TEA, demonstrando uma grande variação entre as consultas realizadas.

Nota-se, de modo geral, um alto coeficiente de variação nos três componentes analisados para determinação do custo. Dentre muitos fatores, se englobam as necessidades específicas de cada indivíduo autista e também fatores como a renda familiar conforme as variáveis influenciáveis para o custo do acompanhamento de Marin et al (2022).

Tabela 12 - Custos médios do autismo na saúde em Rio Branco - Acre, 2024

	n	Média (R\$)	Desvio Padrão (R\$)	Coeficiente variação (%)
Consultas médicas	83	13.301,60	28.520,09	214,41%
Medicação	63	2.945,47	4.026,54	136,70%
Custo de oportunidade	96	2.778,14	3.995,92	143,83%
Custo do autismo	83	10.221,09	3.973,55	38,88%

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Já a tabela 13 indica os custos fixos e variáveis presentes de acordo com Varian (2014). O custo fixo, que não varia de acordo com a quantidade, é presente nas consultas médicas e planos de saúde, pois são gastos periódicos e necessários para o acompanhamento. O custo variável, que por sua vez é ligado à utilização não periódica, está presente nas medicações, e são adequadas de acordo com a situação do paciente, de acordo com a recomendação médica.

Tabela 13 - Custos fixos e variáveis do TEA na saúde em Rio Branco - Acre, 2024

Custo fixo	Valor médio anual (R\$)
Consultas médicas	26.914,27
Plano de saúde	2.370,87

Continua na próxima página

Total	29.285,14
<hr/>	
Custo Variável	
<hr/>	
Medicação	2.945,47
Total	2.945,47
<hr/>	

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

A figura 2 aborda o custo médio anual de acordo com a classificação do TEA pelo CID-11. O intuito é buscar compreender se a severidade do TEA é um determinante para o custo do acompanhamento. Nota-se que há relativa conformidade entre os valores e a classificação CID-11, visto que custos mais altos se apresentam nas classificações 6A02.1, 6A02.3 e 6A02.Y. Apesar disso, é notável que a classificação 6A02.0 tem um custo anual significativo de R\$ 9.840,05, sendo dessa forma a quarta classificação mais cara da categoria.

Não há estudos que estimem de forma monetária e apresentem o custo do autismo em relação à sua classificação CID-11 ou severidade de sintomas. Porém, conforme Martin et al. (2022), indivíduos com maior necessidade de suporte tendem a demandar mais consultas médicas e terapias, elevando os custos diretos e indiretos. Essa relação é consistente com os dados desta pesquisa, onde participantes classificados em níveis mais elevados apresentaram gastos médios superiores, apesar do alto custo em 6A02.0, podendo ser justificado pela limitação da amostra.

Figura 2 - Custo médio anual do autismo de acordo com a classificação do espectro autista (CID-11) em Rio Branco - Acre, 2024

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

A tabela 14 apresenta o custo relativo calculado conforme os componentes calculados do custo. A categoria de consultas médicas foi a maior, com custo relativo de 130,14%,

resultado superior a Buescher et al. (2014), onde o custo relativo de serviços, que comparativamente se refere às consultas médicas, foi de 56% no Reino Unido e 79% nos Estados Unidos. Isso ressalta a característica do espectro do autismo, que, como consequência, apresenta diferentes necessidades de pessoa para pessoa, gerando o resultado apresentado.

Os medicamentos, por sua vez, representam cerca de 28,82% dos custos do autismo, valor semelhante ao de Croen et al. (2006), de 27%, demonstrando uma padronização em relação aos medicamentos. O custo de oportunidade calculado representa cerca de 27,18%, porcentagem que em outros estudos também não apresentou conformidade com a representação de 42% no Reino Unido, 12% nos Estados Unidos (Buescher et al., 2014) e mais de 50% em estudos citados em Marin et al. (2022).

Tabela 14 - Custo relativo do autismo em Rio Branco - Acre, 2024

Categorias	Média (R\$)	Custo relativo (%)
Consultas médicas	13.301,60	130,14
Medicação	2.945,47	28,82
Custo de oportunidade	2.778,14	27,18
Custo do autismo	10.221,09	100,00

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.

Nota-se, portanto, uma diferença relevante entre os valores relacionados no estudo e os apresentados em artigos anteriores. Deve-se considerar, no entanto, dois fatores: o contexto dos países analisados e o tamanho da amostra. Em Croen et al. (2006), a pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, país onde não existe saúde pública universal (Ministério de Relações Exteriores, 2024), dificultando o acesso a serviços públicos de saúde e gerando um maior dispêndio financeiro por parte dos indivíduos.

Já em Horlin et al. (2014), o qual teve como cenário a Austrália Ocidental, a situação foi diferente. O país possui um sistema de saúde universal limitado, chamado de Medicare (Commonwealth of Australia, 2023). O que pode justificar a modificação de resultados, no entanto, é que seu foco foi em custos diretos como um todo, como o transporte (Horlin et al., 2014).

Em Camargos (2010), pesquisa realizada no Brasil, foi onde obteve-se o resultado mais semelhante. Possíveis divergências no custo se deram devido à divergência de amostra, sendo 26 de Camargos (2010) e 96 do atual estudo, além de divergências de localização, período de tempo e metodologia.

5. Considerações finais

O estudo apresentou uma análise do impacto financeiro do custo do acompanhamento do autismo no município de Rio Branco - Acre, com a identificação de profissionais mais utilizados e determinantes do custo. Apresentou-se como valor médio um custo anual de R\$ 10.221,09, cerca de R\$ 851,75 mensalmente. A classificação do autismo demonstrou parcial influência no custo do acompanhamento, sugerindo que diferentes graus de severidade do transtorno podem impactar diretamente os gastos. Os profissionais mais demandados são psicólogos, neurologistas e pediatras.

O perfil socioeconômico da família dos autistas, referido como segundo objetivo, apresentou um público autista majoritariamente masculino, com classificação 6A2.0 e presença de comorbidades psicológicas. A maior forma de intervenção é através do serviço privado, com a principal motivação sendo a demora no atendimento e falta de profissionais no serviço público. Ademais, a maior parte do público apresentou diagnóstico tardio entre o início dos sintomas e a efetivação do laudo.

Utilizando como metodologia a análise estatística descritiva, foi realizada a análise dos dados coletados para a determinação de fatores como custo direto médico e custo de oportunidade, utilização profissional e o perfil socioeconômico.

Estimava-se que o custo do acompanhamento seria inferior a um salário mínimo, o que demonstrou-se válido através do resultado apresentado. Ademais, estimava-se que os profissionais mais demandados seriam relacionados à área da saúde psicológica, o que demonstrou parcial aceitação, apesar de profissionais relacionados diretamente ao desenvolvimento geral, tais como neurologistas e pediatras, apresentarem maior relevância.

O estudo foi o primeiro da categoria no município de Rio Branco - Acre, possibilitando sua utilização para maior compreensão sobre os custos do autismo e gerando insumos para a melhoria de programas governamentais, buscando a minimização de dispêndios por parte da família.

Apesar de sua importância, o estudo por ser pioneiro apresentou algumas limitações, tais como a dificuldade de obtenção de dados da pesquisa no município de Rio Branco e uma literatura sobre o tema não muito abrangente. Como consequência, a obtenção de dados se demonstrou deficitária em relação à amostra para o espaço delimitado e à chegada a públicos mais diversos, gerando uma análise limitada apesar do alto número de amostras, com erro de 9,87%.

Sem uma ampla base de dados, torna-se complicado determinar se Rio Branco tem um custo acima, abaixo ou em linha com a média nacional. Isso reforça a necessidade de mais pesquisas sobre o custo do autismo no Brasil para subsidiar políticas públicas eficazes e equitativas.

Além disso, assim como em estudos semelhantes, não é possível separar os custos associados ao autismo dos custos associados às comorbidades físicas e psicológicas, por exemplo. Também não foi possível realizar a análise dos custos intangíveis relacionados a aspectos psicológicos que afetam a família e o autista.

Futuras pesquisas podem, a título de sugestão, realizar a análise de outros custos referentes ao autismo, tais como os custos diretos não médicos, como a educação, além de determinar a incidência de autismo no estado com um número suficiente de amostras e tratar questões como o diagnóstico tardio.

6. Referências bibliográficas

ARIANE et al. Costs of Autism Spectrum Disorders in the United Kingdom and the United States. *JAMA Pediatrics*, v. 168, n. 8, p. 721–721, 9 jun. 2014.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION et al. *DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais*. Porto Alegre: Artmed Editora, 2014.

ANDRADE, D. F.; OGLIARI, P. J. *Estatística para Ciências Agrárias e Biológicas com Noções de Experimentação*. Florianópolis: UFSC, 2007.

Banco Central do Brasil. *Calculadora do Cidadão*. Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>. Acesso em: 15 fev. 2025.

Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/conversao>. Acesso em: 15 fev. 2025.

CAMARGO, W. *Custo Familiar com Autismo Infantil*. 2010. Tese (Mestrado em Ciências da Saúde) – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Minas Gerais.

CID-11 para Estatísticas de Mortalidade e de Morbidade. Disponível em: <https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/pt>. Acesso em: 6 fev. 2025.

CPI Inflation Calculator. Disponível em: https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm. Acesso em: 16 fev. 2025.

CROEN, Lisa A. et al. A comparison of health care utilization and costs of children with and without autism spectrum disorders in a large group-model health plan. *Pediatrics*, v. 118, n. 4, 2006.

FERNANDES, Conceição Santos; TOMAZELLI, Jeane; GIRIANELLI, Vania Reis. Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações nosológicas. *Psicologia USP*, v. 31, 2020.

Ganz, M. L. The lifetime distribution of the incremental societal costs of autism. *Arch Pediatr Adolesc Med.*, v. 161, n. 4, p. 343-9, abr. 2007. DOI: 10.1001/archpedi.161.4.343.

GARCIA, L. F. M.; FLÔRES, E. R. da S.; SAGRILLO, M. R. Levantamento epidemiológico de indivíduos com características sindrômicas de aneuploidias: prevalência da síndrome de Down? *Disciplinarum Scientia | Saúde*, Santa Maria (RS, Brasil), v. 10, n. 1, p. 1–10, 2016. DOI: 10.37777/945. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.edu.br/index.php/disciplinarumS/article/view/945>. Acesso em: 4 fev. 2025.

GOMES, Paulyane T. M. et al. Autism in Brazil: a systematic review of family challenges and coping strategies. *Jornal de Pediatria*, v. 91, n. 2, p. 111-121, 2015.

Governo do Acre. Governo do Acre apresenta conquistas e compromissos no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. *Agência de Notícias do Acre*, 2 abr. 2024. Disponível em: <https://agencia.ac.gov.br/governo-do-acre-apresenta-conquistas-e-compromissos-no-dia-mundial-de-conscientizacao-sobre-o-autismo/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

Global monitoring report on financial protection in health 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240040953>>.

HEALTH. Medicare costs. Disponível em: <https://www.health.gov.au/topics/medicare/about/costs>. Acesso em: 6 fev. 2025.

HORLIN, Chiara et al. The cost of autism spectrum disorders. *PLoS One*, v. 9, n. 9, 2014.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Brasileiro de 2022.* Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/etapas/divulgacao-dos-resultados.html>. Acesso em: 20 dez. 2024.

INFLATION CALCULATOR | RBA. Disponível em: <https://www.rba.gov.au/calculator/annualDecimal.html>. Acesso em: 18 mar. 2025.

Informações sobre serviços de saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-hartford/informacoes-sobre-servicos-de-saude>. Acesso em: 6 fev. 2025.

Is It Autism?. *Autism Research Institute*, 2024. Disponível em: <https://autism.org/is-it-autism/>. Acesso em: 10 dez. 2024.

KOGAN, Michael D. et al. A national profile of the health care experiences and family impact of autism spectrum disorder among children in the United States, 2005–2006. *Pediatrics*, v. 122, n. 6, 2008.

L13146. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 20 fev. 2025.

Inflation Calculator | RBA. Disponível em:
<<https://www.rba.gov.au/calculator/annualDecimal.html>>. Acesso em: 18 mar. 2025.

L13982. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13982.htm>. Acesso em: 06 mar. 2025

LAVELLE, T. A. et al. Economic Burden of Childhood Autism Spectrum Disorders. *Pediatrics*, v. 133, n. 3, p. e520–e529, 11 fev. 2014.

LEAL, R. M.; BRANCO, B. Planos de saúde: uma análise dos custos assistenciais e seus componentes. *Revista de Administração de Empresas*, v. 49, n. 4, p. 447–458, 1 dez. 2009.

LOUREIRO, Jullie. Autismo em mulheres: por que o diagnóstico é tão difícil? *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, p. 4009-4021, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n11p4009-4021.

MARFINATI, Anahi Canguçu; ABRÃO, Jorge Luís Ferreira. Um percurso pela psiquiatria infantil: dos antecedentes históricos à origem do conceito de autismo. 2014.

MATIN, B. K. et al. Contributing factors to healthcare costs in individuals with autism spectrum disorder: a systematic review. *BMC Health Services Research*, v. 22, n. 1, 6 maio 2022.

MEDINA, C. G. et al. Uma análise sobre o aumento da prevalência do Transtorno do Espectro Autista em crianças. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 1, p. 30–34, 2 jan. 2024.

Ministério da Saúde. 71% dos brasileiros têm os serviços públicos de saúde como referência. *Biblioteca Virtual em Saúde MS.* Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/71-dos-brasileiros-tem-os-servicos-publicos-de-saude-como-referencia/>. Acesso em: 6 mar. 2025.

MIOT, H. A. Tamanho da amostra em estudos clínicos e experimentais. *Jornal Vascular Brasileiro*, v. 10, n. 4, p. 275–278, dez. 2011.

MPAC. MPAC recomenda urgência para solucionar falta de médicos especialistas no Alto Acre. *Ministério Público do Estado do Acre*, 7 nov. 2024. Disponível em: <https://www.mpac.mp.br/mpac-recomenda-urgencia-para-solucionar-falta-de-medicos-especialistas-no-alto-acre/>. Acesso em: 16 dez. 2024.

Prefeitura de Rio Branco. Prefeitura entrega novo centro de atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista. 20 mar. 2024. Disponível em: <https://www.riobranco.ac.gov.br/?p=117909>. Acesso em: 15 dez. 2024.

SALVATO, M. A.; CAVALCANTI, P.; JOSÉ, A. O impacto da escolaridade sobre a distribuição de renda. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 40, n. 4, p. 753–791, 1 dez. 2010.

VARIAN, Hal R. *Microeconomia – Princípios Básicos*. Elsevier Brasil, 2006.

VASCONCELLOS, Marco A.; GARCIA, Manuel. *Fundamentos da Economia*. São Paulo: Saraiva, 2010.

7. Apêndices

7.1. Apêndice 1 - Questionário aplicado

1. Em qual localidade você está respondendo a essa pesquisa?

- Rio Branco - Acre
- Outro: _____

2. Qual o gênero da pessoa diagnosticada com autismo?

- Masculino
- Feminino
- Não Binário/Agênero

3. Qual é a idade atual da pessoa diagnosticada com autismo?

4. Qual é a sua relação com a pessoa diagnosticada com autismo (que é o foco da pesquisa)?

- Sou autista
- Mãe
- Pai
- Avô ou avó
- Pai ou mãe adotivos
- Padrasto ou madrasta
- Outra: _____

5. Qual classificação do CID-11 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) mais se adequa ao autista?

- 6A02.0 – Transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente na linguagem funcional;
- 6A02.1 – Transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional;
- 6A02.2 – Transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada;

- 6A02.3 – Transtornos do espectro do autismo com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada;
- 6A02.5 – Transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional (alta dificuldade na comunicação);
- 6A02.Y – Outro transtorno do espectro do autismo especificado;
- 6A02.Z – Transtornos do espectro do autismo não especificados;

6. O autista possui outros diagnósticos psicológicos?

- Não
- Sim, Ansiedade Generalizada
- Sim, TDAH
- Sim, Depressão crônica
- Outra: _____

7. O autista possui outras condições ou diagnósticos físicos ou médicos? (por exemplo: Pressão alta, Gastrite, Deficiência física e outros)

- Não
- Sim (por gentileza, especifique)

8. Se marcou sim na questão anterior, por favor especificar.

9. Sobre o processo para chegar ao diagnóstico, informe em qual faixa etária ocorreu os seguintes acontecimentos:

- a. Notaram pela primeira vez que algo era diferente
 - Menos de 12 meses
 - De 1 a 2 anos
 - De 2 a 6 anos
 - De 6 a 12 anos
 - De 13 a 18 anos
 - + 18 anos

b. Se iniciou o acompanhamento médico para tratamento

- Menos de 12 meses
- De 1 a 2 anos
- De 2 a 6 anos
- De 6 a 12 anos
- De 13 a 18 anos
- + 18 anos

c. Se iniciou a suspeita de autismo

- Menos de 12 meses
- De 1 a 2 anos
- De 2 a 6 anos
- De 6 a 12 anos
- De 13 a 18 anos
- + 18 anos

d. O diagnóstico foi formalizado

- Menos de 12 meses
- De 1 a 2 anos
- De 2 a 6 anos
- De 6 a 12 anos
- De 13 a 18 anos
- + 18 anos

10.(Opcional) Se o diagnóstico foi efetivado após os 18 anos, qual a idade exata? (por exemplo: 20 anos, 35 anos e outros)

11. Qual o grau de formação do chefe da família?

- Analfabeto / até a 3a. série Fundamental (antigo primário incompleto)
- Até a 4a série do Fundamental (antigo primário incompleto)
- Fundamental completo
- Ensino médio completo ou Superior incompleto
- Superior completo
- Pós graduado/ Mestrado/ Doutorado

12. Qual o valor da sua renda mensal hoje?

- Até R\$ 1.087,77
- De R\$ 2.403,04 até R\$ 3.980,38
- De R\$ 3.980,38 até R\$ 7.017,64
- De R\$ 7.017,64 até R\$ 12.683,34
- De R\$ 12.683,34 até R\$ 28.240,00
- A partir de R\$ 28.240,00

13. Você recebe alguma ajuda de custo governamental para auxiliar no tratamento ao autismo?

- Não
- Sim, recebo o BPC LOAS
- Outro: _____

14. Como é custeado o tratamento? (Selecione apenas as opções que você/seu filho utilizam)

- Recursos privados
- Plano de Saúde
- SUS
- ONGs

15. Se você marcou que custeia o seu tratamento com recursos privados ou plano de saúde, responda: Por qual motivo não utiliza o SUS?

- Não tenho interesse, já que tenho condições de pagar de forma particular
- Falta de profissionais
- Demora de atendimento
- Má qualidade no atendimento
- Outro: _____

18. Além do custo com consultas, existe gasto com exames médicos?

Sim

Não

19. Se sim, qual o custo do gasto com exames médicos por mês no tratamento ao autismo?

20. Além do custo com consultas, existe gasto com medicação?

Sim

Não

21. Se sim, qual o custo do gasto com medicação por mês no tratamento ao autismo?

7.2. Apêndice 2 - Tabela de dados consolidados

Categorias	N	%
Total	96	100,00%
Gênero		
Masculino	57	59,38%
Feminino	35	36,46%
Não binário	4	4,17%
Idade atual (anos)	Média 14,25	Mediana 11
Respondente		
Autista	19	19,79%
Mãe	56	58,33%
Pai	8	8,33%
Avô ou avó	2	2,08%
Irmão ou irmã	2	2,08%
Tia ou tio	6	6,25%
Outros	3	3,13%
Classificação do autismo		
6A02.0	43	44,79%
6A02.1	8	8,33%
6A02.2	9	9,38%
6A02.3	6	6,25%
6A02.5	17	17,71%
6A02.Y	4	4,17%
6A02.Z	9	9,38%
Comorbidade psicológica		
Sim	57	59,38%
Não	39	40,63%
Comorbidade física		
Sim	23	23,96%
Não	73	76,04%

Continua na próxima página

Grau de formação do chefe da família

Analfabeto / até a 3a. série Fundamental (antigo primário incompleto)	1	1,04%
Até a 4a série do Fundamental (antigo primário incompleto)	4	4,17%
Fundamental completo	6	6,25%
Ensino médio completo	17	17,71%
Superior completo	26	27,08%
Pós graduado/ Mestrado/ Doutorado	42	43,75%

Renda Anual familiar (convertida da renda mensal)

Até R\$ 13.053,24	14	14,58%
De R\$ 28.836,48 até R\$ 47.764,56	26	27,08%
De R\$ 47.764,56 até R\$ 84.211,68	20	20,83%
De R\$ 84.211,68 até R\$ 152.200,08	17	17,71%
De R\$ 152.200,08 até R\$ 338.880,00	16	16,67%
A partir de R\$ 338.880,00	3	3,13%

Auxílio de custeio

Não	75	78,13%
BPC-LOAS	20	20,83%
Bolsa Família	1	1,04%

Fonte: Dados de pesquisa, 2024.